

RELATÓRIO INTEGRADO DE PROGRESSO

COMITÊ DE ASSESSORAMENTO
INSTITUCIONAL EM ESG

Alfenas, MG

2025

Nathália Ingrid Barbosa da Silva

Relatório Integrado de Progresso

*Comitê de Assessoramento
Institucional em ESG*

O Relatório exposto tem por objetivo revisar e sugerir adaptações de resoluções e regulamentos universitários no sentido de alinhar as atividades operacionais às melhores práticas de ESG, contribuindo para a transparência, ética e confiança entre as partes interessadas.

Sob a supervisão da Profa. Dra. Maria Regina Martinez.

Alfenas, MG

2025

SUMÁRIO

- 01.** Introdução
- 02.** Objetivo
- 03.** Referencial Teórico
- 04.** Metodologia
- 05.** Análise das Resoluções
- 06.** Resultados e Discussão
- 07.** Considerações Finais
- 08.** Desdobramentos adicionais
- 09.** Referências
- 10.** Anexos

INTRODUÇÃO

O conceito de ESG — Ambiental, Social e Governança — representa a integração de preocupações ambientais, sociais e de governança na tomada de decisões institucionais. Em instituições governamentais, como uma universidade federal, sua adoção é estratégica: promove transparência, fortalece a confiança pública, aprimora a gestão de riscos e contribui para a formação de uma cultura institucional ética e inclusiva.

A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), enquanto espaço de formação e pesquisa, exerce papel central na disseminação de soluções sustentáveis para a sociedade. Neste contexto, as práticas de ESG são utilizadas como ferramenta para orientar e aprimorar as ações institucionais, alinhando o discurso à prática da sustentabilidade.

O presente relatório consolida a análise das resoluções do Conselho Universitário (CONSUNI) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), sob a ótica do ESG, com o objetivo de mapear oportunidades de melhoria e identificar ações coerentes com a temática, mantendo o alinhamento institucional à sustentabilidade.

A metodologia adotada é guiada pela prática recomendada ABNT PR 2030-1:2024, documento normativo que orienta organizações públicas e privadas na incorporação de critérios ESG em suas estratégias e operações. Essa norma oferece uma base robusta, amplamente referenciada por padrões internacionais, como as séries ISO 26000 (Responsabilidade Social), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 37001 (Anticorrupção), reforçando sua credibilidade e aplicabilidade.

Além disso, a análise das resoluções conecta diretamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) às práticas institucionais, permitindo uma abordagem sistêmica e alinhada às metas globais da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Ao vincular resoluções internas aos ODS, a universidade cumpre seu papel social e se posiciona como agente ativo na transformação sustentável do país.

OBJETIVOS

O objetivo central do trabalho exposto é realizar uma análise aprofundada das resoluções institucionais sob a ótica ESG, com base na prática recomendada ABNT PR 2030-1:2024, visando promover maior alinhamento às metas da Agenda 2030 e contribuir para uma gestão universitária mais sustentável, inclusiva e transparente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar a análise das resoluções com minuciosidade e assertividade, identificando práticas que estejam alinhadas aos critérios ESG e aos ODS;
- Contribuir com processos institucionais que respeitem as questões de diversidade, equidade e inclusão, promovendo uma cultura institucional mais justa;
- Propor ajustes e melhorias que tornem as resoluções mais transparentes e ambientalmente efetivas, fortalecendo o papel da universidade como agente de transformação social e centro de referência de boas práticas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Dentro da adoção da prática recomendada ABNT PR 2030-1:2024, dar-se-a organização do material descritivo sobre os critérios ESG em três eixos materiais, sendo eles:

Eixo Ambiental (E)

Abrange temas como mitigação de emissões de gases de efeito estufa, mudanças climáticas, eficiência energética, uso da água, gestão de efluentes, conservação da biodiversidade, economia circular, gestão de resíduos, qualidade do ar e áreas contaminadas. Esses critérios visam reduzir impactos ambientais e promover o uso sustentável dos recursos naturais.

Eixo Social (S)

Inclui temas como respeito aos direitos humanos, combate ao trabalho infantil e forçado, diversidade, equidade e inclusão, saúde e segurança ocupacional, qualidade de vida, liberdade de associação, remuneração justa, e responsabilidade social na cadeia de valor. O eixo social busca garantir relações justas e humanas dentro e fora da organização.

Eixo Governança (G)

Foca em estrutura de governança corporativa, compliance, integridade, combate à corrupção, gestão de riscos, auditorias, segurança da informação, transparência e prestação de contas. A governança é essencial para garantir decisões éticas, eficazes e alinhadas ao interesse público.

A robustez da norma ABNT PR 2030-1:2024 se evidencia na sua conexão com diversas normas internacionais, como ISO 26000 (Responsabilidade Social), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 37001 (Anticorrupção), e na capacidade de orientar organizações em diferentes níveis de maturidade. Tanto o relatório quanto o artigo ressaltam que a norma propõe uma jornada evolutiva, desde o conhecimento inicial até a consolidação de práticas sustentáveis e circulares, promovendo uma gestão universitária mais responsiva, ética e alinhada às demandas globais de sustentabilidade.

METODOLOGIA

Conforme baseado no referencial teórico utilizado para estruturar a construção metodológica adotada neste trabalho, usa-se das seguintes etapas sequenciais para delimitação lógica de exposição dos fatos:

1. Levantamento das resoluções institucionais totais.

Inicialmente, realizou-se o levantamento de todas as resoluções emitidas pelos conselhos superiores da universidade (CONSUNI e CEPE), com o objetivo de identificar aquelas passíveis de análise sob a ótica ESG.

2. Mapeamento das resoluções elegíveis

Foram selecionadas as resoluções que apresentavam potencial de enquadramento nos critérios da ABNT PR 2030-1:2024. Atos administrativos de natureza puramente burocrática, como nomeações, convocações, autorizações para cargos ou aprovação de estruturas administrativas, foram considerados inelegíveis para análise ESG.

3. Produção de um relatório individual para cada resolução

Para cada resolução elegível, foi produzido um relatório técnico contendo:

• **Resumo da resolução**

Relatório de Resolução X nºX

Abordagem adotada

- Descrição da Resolução;
- Maior GAP encontrado para tratativa adequada sob a ótica ESG.
- Por meio da análise documental, as alterações foram indicadas no Relatório;
- Análise realizada conforme ABNT 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
- Identifica-se oportunidade de melhoria e indicação de correções na Resolução baseada na Norma Técnica ESG.

Explicita os dados da Resolução, como sua finalidade e diretriz de maior análise

Reforça a metodologia abordada assim como referências externas de validação

• **Enquadramento das práticas sob os seguintes campos:**

Eixo ESG; Tema material; Critério; ODS principal; ODS secundário; Sendo que, esta sistematização se encontra nas tabelas retiradas diretamente da prática recomendada, dispostas no Anexo I, II e III, ao final deste relatório.

• **Metas dos ODS relacionadas diretamente à resolução**

Que corresponde diretamente ao tópico de melhoria com maior impacto para a resolução trabalhada. Indica diretamente o encontro de pontos fortes, com as oportunidades que podem ser adotadas, acrescentando no crescimento de maturidade ESG da organização.

Enquadramento com as práticas ESG

Eixo	Tema Material	Critério	ODS principal	ODS secundário
X	X	X	X	X

Metas dos ODS atreladas à Resolução

- X

• Aplicação da Matriz SWOT

- **Oportunidades de Melhoria destrinchadas**

Dentro dessa prática há um cascadeamento de pontuações direcionados as ações de oportunidades, mostrando diretamente os pontos de melhoria a serem implementados diretamente em um plano de ação.

4. Comentários técnicos e propostas referenciadas

Foram realizados comentários técnicos em cada resolução, indicando os pontos específicos onde as alterações são recomendadas. Esses comentários foram embasados em diretrizes públicas, políticas institucionais e normas técnicas, garantindo fundamentação sólida para as propostas de melhoria.

Como ler o Relatório das resoluções trabalhadas?

Título	Processo	Análise
Abordagem adotada	Mostra a finalidade da resolução e a metodologia adotada	Gera um overview do que é tratado, eliminando a necessidade de ler a resolução por completo
Enquadramento com as práticas ESG	Por meio da ABNT PR 2030, realiza-se a indicação do escopo a ser trabalho*	Possibilita a busca direcionada sobre os critérios adotados e possível análise do cenário
Metas dos ODS atreladas as Resoluções	Direciona a meta específica - dentre as 169 existentes	Possibilita traçar uma diretriz estratégica tendo por base a meta global
Matriz Swot e Oportunidades de melhoria	Traz um quadro de gestão a vista, que é estratégico para construção de ações futuras	Por meio da leitura, verifica-se os pontos de atenção e informações que precisam ser mais trabalhadas

As tabelas retiradas diretamente da prática recomendada se encontram no Anexo I, II e III, ao final do documento exposto.

Após, o detalhamento apresentado de cada um dos processos, o Relatório Técnico que descreve as diretrizes adotadas está pronto para ser analisado na íntegra. Como os exemplos a seguir de uma resolução CEPE e outra do CONSUNI.

Relatório de Resolução CEPE nº 90, de 22 de outubro de 2024

Abordagem adotada

- Resolução indicada dispõe da **Política de Cultura da Universidade**;
- Análise documental e alterações sugeridas diretamente na Política;
- Por meio da análise documental, as alterações foram indicadas no Relatório;
- Análise realizada conforme ABNT 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
- Foi identificada oportunidade de melhoria e indicação de correções na Resolução baseada na Norma Técnica ESG.

Enquadramento com as práticas ESG

Eixo	Tema Material	Critério	ODS principal	ODS secundário
Social	Diversidade, Equidade e Inclusão	Políticas e Práticas de diversidade e equidade	ODS 5	ODS 10
		Cultura e Promoção de Inclusão	ODS 5, 10	ODS 4

Metas dos ODS atreladas à Resolução

- **4.7** Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
- **5.c** Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis.
- **10.3** Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito.

Matriz Estratégica

Oportunidades de Melhoria

Oportunidade de Construção de um indicador bem estruturado, contendo questões raciais, geracionais, de gênero, sexualidade, etc. Podendo gerar até mesmo um Comitê de Diversidade.

Levantamento do Censo de DEI da Universidade.

Relatório de Resolução nº11, de 29 de janeiro 2025

Abordagem adotada

- A Resolução estabelece o Comitê de Governança Digital (CGD);
- Objetiva-se deliberações gerais para governança digital, áreas de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação;
- Por meio da análise documental, as alterações foram indicadas no Relatório;
- Análise realizada conforme ABNT 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
- Foi identificado oportunidade de melhoria e indicação de correções baseados na Norma Técnica ESG.

Enquadramento com as práticas ESG

Eixo	Tema Material	Critério	ODS principal	ODS secundário
Governança	Práticas de Controle e Gestão	Gestão da Segurança da Informação	ODS 16	ODS 9
		Privacidade de Dados Pessoais		

Metas dos ODS atreladas à Resolução

9.c. Aumentar significativamente o acesso às tecnologias da informação e comunicação e se esforçar para fornecer acesso universal e acessível à Internet.

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

Matriz Estratégica

Oportunidades de Melhoria

Construção de Políticas definidas como Política de Cookies, Privacidade, Gestão de Incidentes e Segurança da Informação

Embasamento mais dinâmico no direcionamento legal como na Estratégia de Governo Digital (EGD), que menciona a interoperabilidade entre sistemas públicos.

Observações: Sem comentários direcionados à estrutura da Resolução em si.

ANÁLISE DAS RESOLUÇÕES

A análise das resoluções institucionais foi conduzida com base na estrutura proposta pela ABNT PR 2030-1:2024, postuladas no referencial teórico. Entretanto, uma outra ferramenta nos auxilia no detalhamento das diretrizes proposta, a matriz SWOT - sendo esta uma ferramenta estratégica que permite avaliar o ambiente interno e externo da organização. No contexto deste trabalho, a matriz foi utilizada para identificar:

- Forças: resoluções que já apresentam aderência aos critérios ESG, demonstrando boas práticas institucionais.
- Fraquezas: lacunas ou ausência de elementos sustentáveis, sociais ou de governança que poderiam ser incorporados.
- Oportunidades: possibilidades de melhoria, inovação e alinhamento às metas dos ODS.
- Ameaças: riscos de não conformidade, impactos negativos ou perda de credibilidade institucional.

Cabe ressaltar que as resoluções foram examinadas buscando compreender o conteúdo, o impacto e a oportunidade de melhoria de cada resolução, com a produção de um relatório específico que contempla o resumo do ato administrativo e o enquadramento das práticas segundo os campos - eixo ESG, tema material, critério, ODS principal e ODS secundário - a escolha das resoluções legíveis foi feita com base em sua capacidade de serem enquadradas nos critérios ESG e em seu potencial de serem associadas diretamente as metas dos ODS .

A abordagem adotada permite diagnosticar o estado atual das resoluções e propor caminhos concretos para sua evolução. Ao consolidar o mapeamento ESG, os comentários técnicos e a matriz SWOT, possui-se um panorama estratégico que contribui para decisões mais conscientes, inclusivas e sustentáveis.

Por fim, é importante destacar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram criados para substituir os Objetivos do Milênio, ampliando o escopo e a ambição das metas globais. Eles são interdependentes e universais, e suas metas visam transformar o mundo em áreas como educação, saúde, igualdade de gênero, água limpa, energia acessível, trabalho decente, inovação, cidades sustentáveis, consumo responsável, ação climática, vida terrestre e marinha, paz e justiça. Ao vincular resoluções institucionais aos ODS, a universidade fortalece seu papel de

disseminação de conhecimento científico e tecnológico (pesquisa e inovação), a promoção do desenvolvimento sociocultural através da extensão e corrobora diretamente para o desenvolvimento sustentável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estrutura do Comitê de Assessoramento em ESG da UNIFAL-MG foi composta por uma equipe multidisciplinar, formada por uma discente do curso de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, uma técnica-administrativa e três docentes com experiência prévia em ESG, o que garantiu uma análise crítica e técnica dos processos internos da universidade. Os trabalho realizado foi diretamente ligado a benefícios para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e o Conselho Universitário (Consuni), que tiveram suas resoluções e regulamentos revisados quanto à adequação às práticas ESG. Entre as principais entregas estruturais, destacam-se a elaboração de um **Relatório Integrado de Progresso** das práticas ESG, o desdobramento de resoluções institucionais alinhadas à sustentabilidade e a criação do **Regimento Interno** do comitê, que formalizou seu funcionamento e garantiu a linearidade do trabalho em curso.

Logo, por meio da proposta de análise verifica-se ganchos com potencial de ganhos significativos para Universidade, tais como:

- Identificação de resoluções com alto potencial de impacto positivo;
- Propostas de ajustes que fortalecem a transparência e a inclusão;
- Valorização da universidade como instituição comprometida com os ODS.

Sendo assim, ao adotar a estrutura sob uma análise qualitativa – visto que o conteúdo e o contexto das resoluções foi levado em consideração para sua escolha de análise, buscou-se identificar práticas que pudessem ser aprimoradas ou alinhadas aos critérios ESG. Enquanto as resoluções que não apresentavam aderência foram desclassificadas, conforme critérios previamente definidos.

Quanto a análise quantitativa, esta foi utilizada para apresentar um panorama geral, especificado pelo número total de resoluções versus número de resoluções legíveis sob a ótica ESG, conforme o exposto:

!Acesso ao Drive disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/11C7Q3NIWM8y-vQ-GC1AL3H_X13E6W3B6?usp=drive_link e confira o Relatório de Progresso e o Regimento Interno do Comitê ESG.

Indicador de mapeamento para a análise de resoluções

INDICADOR DA QUANTIDADE DE RESOLUÇÕES TOTAIS VS RESOLUÇÕES TRABALHADAS DO CEPE

Destaca-se que, das 19 resoluções avaliadas, 16 resoluções foram alocadas em relatórios técnicos (disponível em https://drive.google.com/drive/folders/1dMvYdTK9UQjFI95TW3ov5KNqdZkGFgwY?usp=drive_link), 7 contêm comentários adicionados diretamente na Resolução oficial (disponível em https://drive.google.com/drive/folders/158tokA_YRnvUtamzphXxgFzW7puigHJB?usp=drive_link) e 5 resoluções contêm um comentário diretamente no controle (disponível em https://docs.google.com/document/d/1lzqr8ZXNDxxhNQD0pzigBxDGDpo2rB-XS/edit?usp=drive_link&oid=116713108589729568900&rtpof=true&sd=true) - frente a natureza do seu conteúdo.

INDICADOR DA QUANTIDADE DE RESOLUÇÕES TOTAIS VS RESOLUÇÕES TRABALHADAS DO CONSUNI

Destaca-se que, das 39 resoluções avaliadas, 21 resoluções foram alocadas em relatórios técnicos (disponível em https://drive.google.com/drive/folders/1woUH2pnji4v_QESBrkxzgKnbuCLCGhQW?usp=drive_link), 4 contêm comentários adicionados diretamente na Resolução oficial (disponível em https://drive.google.com/drive/folders/1bqZHDygeEacuBXeUgWt0nF-I6-RSeq=9?usp=drive_link) e 17 resoluções contêm um comentário diretamente no controle (disponível em https://docs.google.com/document/d/1CU4bZfu_sAcNkiOUaHcyigDbWgE4nnPR/edit?usp=drive_link&ouid=116713108589729568900&rtpof=true&sd=true) - frente a natureza do seu conteúdo.

Tabelação das Resoluções totais e elegíveis por ano

RESOLUÇÕES TOTAL CONSUNI		RESOLUÇÕES ELEGÍVEIS CONSUNI		RESOLUÇÕES TOTAL CEPE		RESOLUÇÕES ELEGÍVEIS CEPE	
2020	42	2020	03	2020	25	2020	02
2021	86	2021	04	2021	53	2021	03
2022	128	2022	08	2022	78	2022	03
2023	106	2023	05	2023	77	2023	02
2024	107	2024	12	2024	145	2024	07
2025	42	2025	07	2025	15	2025	02

Ao observar o panorama de indicadores abordados, vê-se que a quantidade de resoluções trabalhadas apresenta, quando comparada a quantidade de resoluções totais uma baixa significativa. Entretanto, tal processo é justificado sobre a própria natureza das resoluções, que apresentam por si só processos de cunho puramente administrativos, como por exemplo a aparição de

nomeações para cargos institucionais, chamadas para ocupação de cargos institucionais de cunho substitutivo ou temporário, diferentes chamadas do processo REVALIDA, alguns processos adotados temporariamente pela Pandemia de COVID-19, entre outros.

Sendo assim, as resoluções selecionadas para a análise efetiva sobre o critério ESG continham temáticas mais direcionadas, como preenchimento de vagas remanescentes para grupos sub-representados, atuação de condutas de assédio, políticas sociais, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das resoluções institucionais sob a ótica ESG revelou um cenário promissor, com diversas oportunidades de melhoria e alinhamento às metas da Agenda 2030. A metodologia adotada permitiu uma leitura crítica e estratégica das práticas institucionais, promovendo maior transparência, inclusão e responsabilidade ambiental. Ao incorporar os critérios da ABNT PR 2030-1:2024, a Universidade fortalece sua atuação como agente de transformação social, contribuindo para a construção de um futuro mais justo e sustentável.

O trabalho realizado representa um passo importante na consolidação de uma cultura organizacional ética, inovadora e comprometida com os desafios globais, mapeando também os desafios e oportunidades futuros observados na construção de todo material exposto.

OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO IDENTIFICADAS

MELHOR ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Muitas práticas podem ser melhor colocadas externamente, além de consolidadas em um único documento integrado anual. Com alguns ajustes analíticos e técnicos, pode-se acrescentar um conteúdo mais alinhado à agenda global, tais como:

- **Concentração de todas as práticas no Relatório - contemplando o ESG, não somente o ambiental;**
- **Melhor comparativo e gerenciamento dos KPIs;**

- **Gera oportunidade de criar um repositório de informações - fortalecendo questões de transparência pública.**

ATUAÇÃO DE UMA FRENTE ESG NA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI

O PDI sendo o documento com finalidade estratégica, as práticas ESG cabem dentro de diferentes frentes

- **Amarração de práticas institucionais com métricas globais pontuadas diretamente no desenvolvimento sustentável**
- **Oportunidade de realizar uma Matriz de Materialidade**

Oportunidade de externalizar aos parceiros da Comunidade as práticas ESG - Engajamento da cadeia de valor

Engajar a comunidade ou outras universidades a iniciar o processo de integração com as práticas - acompanhando evolução vista no mercado.

- **Oportunidade da criação de processos de consultoria e dar os primeiros passos para trocas mais efetivas entre instituições educacionais, públicas e privadas.**

DESDOBRAMENTOS ADICIONAIS

SUBMISSÃO DO ARTIGO PARA A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

Em alinhamento à chamada de artigos da revista Cadernos EBAPE.BR, que propõe discutir como as organizações estão reestruturando modelos de governança para integrar princípios ESG, mitigar multicrises (policrise) e aumentar a resiliência e sustentabilidade de longo prazo, o Comitê de ESG da UNIFAL-MG realizou a submissão do artigo intitulado “Inovação na Governança em Instituições de Ensino Superior: uma Proposta de Adequação de Resoluções Universitárias aos Critérios ESG”. Em síntese o artigo desdobra o processo de análise das resoluções em condições sistêmicas, evidenciando como a ação corrobora diretamente com a consolidação da maturidade ESG da organização.

Informações disponibilizadas em:

https://drive.google.com/drive/folders/1j3COXKc4F-yD_p1UqIJiPxMSfl-PDhYY?usp=drive_link

Confira mais detalhes em: <https://periodicos.fgv.br/cadernosebape/call-for-papers-13>

Contribuições feitas ao artigo: Paulo Zaitune Pamplin

Dalmo Arantes de Barros

SUBMISSÃO DO VÍDEO DO COMITÊ PARA REDE SUSTENTÁVEL

Em atendimento à chamada pública do II Workshop de Sustentabilidade para Instituições de Ensino Superior, o Comitê submeteu o vídeo intitulado “Inovação ESG em Instituições de Ensino Superior: uma Proposta de Adequação de Resoluções Universitárias”, dentro do tema “Governança institucional e políticas de sustentabilidade”. O vídeo apresenta de forma clara e inspiradora os resultados do projeto de extensão voltado à implementação dos princípios ESG na universidade, detalhando a análise das resoluções do CEPE e CONSUNI.

Informações disponibilizadas em:

https://drive.google.com/drive/folders/1DMnnBY8IVhvEv5Pr2hRkoiboQ6Crlyc3?usp=drive_link

Confira mais detalhes em: <https://zeusconnects.info/#>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). (2024). ABNT PR 2030: Diretrizes para a implementação ESG. Rio de Janeiro, RJ: Autor.

ONU. Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova Iorque: UN, 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>.

Confira as Resoluções oficiais do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE em: <https://www.unifal-mg.edu.br/portal/cepe/>

Confira as Resoluções oficiais do Conselho Universitário - CONSUNI em: <https://www.unifal-mg.edu.br/portal/consuni/>

Todas as ilustrações utilizadas são de autoria própria.

ACESSO AO MATERIAL

Confira as Resoluções trabalhadas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE: https://drive.google.com/drive/folders/1dMvYdTK9UQjFI95TW3ov5KNqdZkGFgwY?usp=drive_link

Confira as Resoluções trabalhadas do Conselho Universitário - CONSUNI em: https://drive.google.com/drive/folders/1woUH2pnji4v_QESBrkxzgKnbuCLCGhqW?usp=sharing

Confira o embasamento legal adotado em: <https://drive.google.com/drive/folders/192T4kaidf1ldXHvCLPEkp52Y9JJIFAMN?usp=sharing>

Contato

R. Gabriel Monteiro da Silva, 700 -
Centro, Alfenas - MG, 37130-001G

esg@unifal-mg.edu.br
maria.martinez@unifal-mg.edu.br

(35) 98883-2702